

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧИТЕЛЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Вохидова Фарида Ахмед кизи

E-mail: faridavohidova99@gmail.com

Магистрантка 1 курса факультета «Педагогическое образование»

Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673107>

Одной из главных задач учителя заключается в установление контакта с учащимися, что требует создания позитивной эмоциональной атмосферы на уроках. Без контроля экспрессивных особенностей, достижение такого контакта будет затруднительным даже при правильном подходе. Важнейшим аспектом эффективного взаимодействия является способность учителя подтверждать и реализовывать основную цель обучения: ученик должен учиться успешно. Это достигается через использование соответствующих словесных поощрений со стороны педагога, которые отражаются в его общении с классом.

В современных исследованиях акцент делается на речевом поведении как на сложном феномене, который в значительной мере определяет социальные аспекты жизни общества. Этот предмет исследования включает в себя такие области, как функциональная стилистика, культура речи, риторика и другие.

Речевое поведение учителя - является структурной частью обучения речевому общению, а также необходимым процессом взаимодействия между участниками общения, направленным на достижение определённых важных целей, «протекающий на основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельности», – отмечает Л.С. Выготский [1].

Профессор Н.И. Формановская в одном из своих трудов “Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика” считает, что «действия, поступки, обычаи, традиции и ритуалы, совершаемые с помощью такого

инструмента, как речь» [2], люди осуществляют, используя свою речь в качестве инструмента.

В учебно-научном общении, повышение качества речевого поведения учителя-коммуникативного лидера проявляется, в том числе, в умелом использовании вербальных методов для стимулирования эмоционального и интеллектуального развития школьников.

Изучение этого понятия получило наиболее полное освещение благодаря работам таких исследователей, как Ю.Е. Прохоров, К.Ф. Седов, Т.Г. Винокур, И.А. Стернин и других. Они рассматривают вопросы выбора оптимального стиля речи в различных контекстах и качество взаимодействия с собеседником в коммуникативном процессе. Современное развитие исследований речи и речевого поведения происходит с точки зрения лингвистической антропологии и рассматривается в рамках различных дисциплин, таких как психолингвистика, социолингвистика, лингвокультурология и прагмалингвистика. Тем не менее, каждая из этих наук определила наиболее важные аспекты этого понятия для своих исследовательских целей с помощью общего подхода к речевому поведению, учитывая, что все эти области являются специфическими формами человеческого поведения, основанными на вербальном выражении использования языка. Следует отметить, что каждая наука выделяет те аспекты речевого поведения, которые наиболее актуальны и соотносятся с её задачами.

Согласно мнению Н.И. Формановской, «речевое поведение вырабатывается в течение всей жизни человека, оно связано с особенностями воспитания, местом рождения и обучения, со средой, в которой он привычно общается, со свойственными ему как личности и как представителю социальной группы особенностями» [3]. Из этого видно, что речевое поведение - сложное явление: с одной стороны, оно индивидуально и неповторимо, и каждый из них является конкретной личностью. С другой

стороны, оно обусловлено социальными условиями и содержит определённые социальные группы.

Автоматический выбор речевого поведения человека и языковых средств зависит от различных социальных факторов, включая отправителя и получателя сообщения. Эти факторы включают месторождения, место жительства, уровень образования, возраст, пол, а также роль и функции коммуникатора. Влияние реципиента на речь и поведение особенно важно. Здесь мы не можем не согласиться с высказыванием Е.А. Земской о том, «что люди не говорят в пространство, в пустоту, но говорят, применяясь к личности адресата, желая быть ему понятными, близкими или, наоборот, желая показать своё отличие от него, превосходство, образованность, начитанность» [4]. В дополнение к этим факторам на речевое поведение также влияют различные аспекты общения. Это включает в себя характер сообщения (официальное или неофициальное), тип коммуникации (личное, публичное или косвенное) и, конечно же, наличие обратной связи между адресатом сообщения и адресатом-получателем.

Речевое поведение учителя занимает ключевую роль в образовательном процессе. Современный педагог должен обладать не только глубоким знанием предмета, но и умением строить эффективное взаимодействие с учащимися. Одним из ключевых элементов его профессионализма является речевое поведение и способность создавать среду, где его речь учителя становятся не просто информацией, а инструментом воздействия и вдохновения. Умение привлечь внимание, поддерживать интерес и находить оптимальные формы коммуникации в различных ситуациях урока - это основа успешного образовательного процесса.

Кроме того, речевое поведение учителя отражает его личность и профессиональный стиль. Взаимодействуя с учениками через речь, педагог проявляет свой интеллект, эмоциональную отзывчивость, умение адаптироваться к разным ситуациям и классам. Важно не только чётко и ясно

излагать материал, но и использовать разнообразные методы и приёмы для обеспечения эффективного обучения и воспитания.

Таким образом, речевое поведение учителя является неотъемлемой частью его профессиональной речевой культуры. Оно не только отражает его личностные качества, но и определяет успех образовательного процесса. Учитель, осознавая важность своего речевого поведения, должен стремиться к постоянному совершенствованию своих навыков, чтобы быть более эффективным в своей профессиональной деятельности.

Литература:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь В кн.: Избранные психологические исследования. М., 1956. – 352 с.
2. Земская Е.А. Московская школа функциональной лингвистики. Итоги и перспективы исследования. – М.: Русские словари, 1998. – 30 с.
3. Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М., 2007. – 480 с.
4. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 1989. – 159 с.